

CHAPITRE 6 : Quand la langue tire la science

DOI : 10.5281/zenodo.10908799

Lévy-Leblond Jean-Marc

Université de Nice

Jean-Marc.LEVY-LEBLOND@univ-cotedazur.fr

Orcid : 0000-0002-1981-6339

Résumé : La science contemporaine fait preuve d'une sérieuse négligence langagière — tout au moins pour qui ne se contente pas de sa technicité opératoire, aussi impressionnante soit-elle, mais lui demande de nous aider, non seulement à transformer le monde, mais aussi à l'interpréter. Il s'agira essentiellement de la science physique, d'abord parce que c'est celle que je connais le plus intimement, ensuite parce qu'elle joue de toute évidence un rôle de modèle épistémique — trop peu contesté d'ailleurs.

Abstract: Contemporary science is showing a serious lack of linguistic competence - at least for those who are not satisfied with its operational technicality, however impressive that may be, but are asking it to help us not only to transform the world, but also to interpret it. The focus will be on physical science, firstly because it is the science I know most intimately, and secondly because it clearly plays a role as an epistemic model - one that is too rarely challenged.

1. LES PRATIQUES LANGAGIÈRES DE LA PHYSIQUE

Commençons par deux exemples de vocables emblématiques des fascinations comme des malentendus que suscitent les théories physiques modernes et leur apparent ésotérisme. Chacun a pu lire de nombreuses exégèses sur le "Principe d'incertitude de Heisenberg", devenu l'un des poncifs de la vulgate quantique. Selon les formulations les plus courantes, la théorie quantique aurait démontré

que l'observation d'un système quelconque le perturbait inéluctablement et introduisait des "incertitudes" incontrôlables dans les résultats des mesures effectuées sur ce système. On sait à quelles fins apologétiques cette idée a été utilisée tant dans le domaine des sciences sociales où elle a servi à justifier bien des renoncements ou des scepticismes, qu'à un niveau plus philosophique où elle a été utilisée comme argument à l'appui d'une limitation intrinsèque des pouvoirs de la connaissance rationnelle. Or un énoncé mieux contrôlé montre : 1) qu'il n'y a pas là un "principe" épistémologique général, mais une conséquence particulière du formalisme spécifique de la théorie quantique, 2) qu'il ne s'agit pas ici d'observations ou de mesures, mais de la définition même de certaines grandeurs physiques, 3) que la mise en cause des certitudes classiques n'est pas générique, mais porte sur des couples de grandeurs particulières (position et vitesse, par exemple) (Lévy-Leblond, 1996b : chap. VI). En d'autres termes, la théorie nous apprend, non que nous sommes obligés d'accepter des "incertitudes" inévitables sur la valeur de grandeurs physiques dont les "vraies" valeurs nous resteraient à jamais cachées, mais, plus simplement et plus profondément, que ces grandeurs ne sont pas définies de façon à pouvoir être caractérisée par un nombre déterminé (connu ou non). L'intéressant pour nous ici est de noter que l'interprétation banale et trompeuse en termes d'"incertitudes" qui s'est trop longtemps imposée, a, entre autres causes (dont certaines d'ordre spécifiquement épistémologique), des racines proprement linguistiques. Il faut en effet noter que le phénomène ait été caractérisé en allemand, par Heisenberg lui-même, par le mot de *Unbestimmtheit*, qui renvoie non au manque de précision, mais à l'absence de détermination. Il a d'ailleurs été traduit dans les textes français d'époque, par "indétermination", ce qui, on en conviendra, prête moins à exploitation abusive. C'est la généralisation de sa mauvaise traduction anglaise, ou plutôt américaine, par "uncertainty" qui nous est revenue sous la forme des "incertitudes" si lourdes de connotations.

Un deuxième mot-clé de la science contemporaine est le "big bang", par lequel on désigne la conception scientifique contemporaine de la cosmogénèse. Ce vocable, que force est de traduire par "gros boum", ce qui, en français, ne fait, et à juste titre, guère sérieux, est censé rendre de façon imagée l'idée d'une phase initiale explosive de l'univers, idée qui s'est progressivement imposée dans les années 1950-1960. Mais on a oublié que ce terme est dû à un adversaire de la théorie, l'astrophysicien britannique Fred Hoyle, et qu'il l'avait concocté dans le but de la ridiculiser ! Or, suivant un procédé de récupération bien connu de la publicité moderne, le mot, qui avait la vertu de faire image, a été immédiatement repris à leur compte par les promoteurs de la théorie, et a connu la fortune médiatique que l'on sait. Qu'y a-t-il là de si grave, pourrait-on demander, et ne peut-on accepter une utilisation ludique du langage, y compris dans la science ? Encore faudrait-il que le jeu des mots ne soit pas finalement pris au sérieux, et que cette terminologie désinvolte n'ait pas les effets dévastateurs que l'on peut repérer sur la douteuse compréhension, tant profane que professionnelle d'ailleurs, de ce qu'elle prétend désigner. Car le "gros boum" a, entre autres et multiples implications pernicieuses, celles, par ordre de gravité croissante, 1) de référer le signal qui nous en parvient au monde des phénomènes sonores, 2) de laisser croire à une explosion ponctuelle et localisée dans l'espace, 3) de supposer un instant précis, c'est-à-dire une origine temporelle datée de l'univers. La vérité, tout au moins celle de la théorie, est tout autre : le "big bang" ne se détecte que par ses ondes électromagnétiques (il ne fait pas de "bruit"), il n'est en aucun cas localisé dans l'espace, qui reste homogène pendant toute l'expansion de l'univers, et sa temporalité même est susceptible d'interprétations plus subtiles que de coutume (on peut à la fois penser que l'univers "a 13 milliards d'années" et "a toujours existé" — à condition d'abandonner une certaine naïveté épistémologique (Lévy-Leblond, 1996b : chapitre VII). On conviendra, je l'espère, que l'importance des implications philosophiques et culturelles d'une théorie scientifique de la cosmogénèse mériteraient un peu plus de soin dans l'usage de la langue.

De façon plus générale, l'analyse des pratiques langagières de la physique des dernières décennies, dans sa formulation anglophone (et anglographe) dominante, met en évidence deux paradoxes, révélateurs d'une profonde absence de conscience linguistique :

- 1) *La physique moderne a produit d'autant moins de mots nouveaux qu'elle a suscité plus d'idées nouvelles.* Si nos prédécesseurs, au dix-neuvième siècle, ont fait preuve d'une considérable inventivité terminologique pour désigner les domaines nouveaux de la recherche et leurs concepts (que l'on pense au vocabulaire de l'électromagnétisme ou de la thermodynamique — à commencer par ces deux mots eux-mêmes !), la physique du vingtième siècle s'est en général contentée, malgré la nouveauté radicale de ses théories, d'extrapoler, souvent de façon abusive, la terminologie ancienne, ou de solliciter des vocables communs. Pour quelques cas d'innovation, comme le désormais classique "quantique" ou le récent "fractal", combien de facilités et de faiblesses — ne mentionnons ici que les trop fameuses "relativités", terme hautement critiquable de l'aveu (tardif) d'Einstein lui-même. La nécessité est aigüe pourtant de créations terminologiques qui prennent en compte la signification aujourd'hui mieux maîtrisée des acquis théoriques modernes. Sans rêver d'une réforme cohérente, probablement impossible, des initiatives locales mais importantes semblent possibles. Ainsi, permettant de transcender la prétendue "dualité onde-corpuscule", désormais dépassée, et d'unifier en une catégorie générale les différents objets particuliers du monde quantique (électrons, protons, neutrons, photons, gluons, etc.), le vocable de "quanton" est-il apparu et pourrait, à bon droit, s'imposer. De même, on gagnerait beaucoup à utiliser le terme, assez transparent, de "chronogéométrie" pour désigner les théories de la structure spatio-temporelle en quoi consistent les relativités (einsteinienne ou autres).
- 2) *La physique moderne utilise d'autant plus de mots concrets que ses concepts sont plus abstraits.* La tradition privilégiait des créations terminologiques savantes, à base gréco-latine, parfois indûment ésotériques, mais qui avaient l'avantage de mettre en garde contre la confusion entre un concept théorique très spécifique et une notion commune (ainsi les malentendus liés à l'emploi du terme de "force vive" n'ont-ils pas été pour rien dans le recours à celui d'"énergie" — avant que ce dernier ne passe à son tour dans la langue courante, et n'engage de nouvelles ambiguïtés). Aujourd'hui, les physiciens travaillant sur les particules fondamentales, dont les propriétés quantiques sont bien plus éloignées encore de nos intuitions communes que les phénomènes étudiés au siècle dernier, croient bon de baptiser ces propriétés en recourant à des termes vernaculaires qui renvoient plus à la publicité des cosmétiques qu'à la validité épistémique. Nos particules se voient ainsi affublées de noms de fromages, puisque tel est bien le sens du mot "quark" (et que le mot soit pris chez Joyce, où il jouait un rôle essentiellement phonétique dans la phrase détournée : « ...three quarks for Mister Mark... », loin de faire briller la culture des physiciens, ne fait que prouver leur indifférence à l'égard des œuvres qu'ils pillent), et ces quarks sont dotés d'"étrangeté", "beauté", "charme", etc.

On pourrait sans mal multiplier de tels exemples, et surtout en proposer d'autres, tirés du domaine biologique, où les métaphores risquées et parfois abusives sont aujourd'hui légion (en particulier, amusant paradoxe, toute la terminologie empruntée au vocabulaire de l'information et de la communication : "code", "programme", "transcription", "message", etc. (Atlan, 1994).

2. D'UNE LANGUE AUX AUTRES

Il n'est évidemment pas question ici de faire porter la responsabilité de cette négligence langagière généralisée et de ses conséquences, sur la langue anglaise en tant que telle. Mais on peut certainement affirmer que la domination quasi-monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulé par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre, qui peuvent permettre d'assouplir et d'affiner l'expression de la pensée. Pour ne prendre que deux exemples, que serait la langue de la philosophie telle qu'elle se fait en France, si elle n'était passée par l'allemand pour revenir au français ? Et que serait la langue des arts, plastiques et musicaux, sans l'italien ?

L'hégémonie linguistique a bien entendu des raisons politiques et économiques, qui, déplorablement, ne font qu'aggraver ses effets pervers. En l'occurrence, la primauté américaine dans les sciences de la nature trouve l'une de ses sources essentielles dans la catastrophe européenne des années 1930 de ce siècle, qui a forcé à émigrer outre-Atlantique la meilleure partie du potentiel scientifique de cette époque. Aujourd'hui, c'est très largement la fuite des cerveaux du Tiers-Monde qui alimente en chercheurs les laboratoires américains, boudés par les jeunes Yankees, et remplacés par des Asiatiques, des Sud-Américains, etc. Il en résulte d'abord que la science américaine moderne a été, et reste pour une large part, faite par des non-Américains, et faite en anglais par des non-anglophones. Qui a pu entendre l'épais accent germanique que conservait Einstein après 20 ans de résidence à Princeton, ou qui connaît l'étrange sonorité de l'anglais parlé par beaucoup de Nippons, comprend immédiatement que ce rapport à une langue obligatoire mais étrangère, ne peut rester sans effets. Mais la compétence linguistique limitée de beaucoup de scientifiques dans leur langue professionnelle est encore aggravée par l'absence de référence culturelle : comment imaginer une pratique langagière consciente et déterminée, plus critique et plus inventive à la fois, sans un profond enracinement dans la culture qu'exprime et qui sous-tend cette langue ? Le problème n'est pas que les scientifiques pratiquent *trop* l'anglais, mais qu'ils le pratiquent *trop mal*. C'est en "basic English" que les sciences qui se disent de pointe (biologie moléculaire, physique des particules, etc.) se publient pour l'essentiel ; et les vrais anglophones sont aujourd'hui, à juste titre, inquiets devant la dégradation de leur langue en un assez pauvre technosabir... Au fond, l'obstacle insurmontable sur lequel bute l'idée d'accepter et de favoriser l'anglais comme langue de communication scientifique unique et universelle, et qui rend naïve et dangereuse cette idée *a priori* généreuse et de bon sens, est que l'anglais (pas plus qu'aucune autre langue, artificielle ou naturelle) n'a de chance à court terme d'être suffisamment maîtrisé par une collectivité internationale pour devenir un véritable lieu commun de communication et de réflexion — au sens le plus profond de ces termes.

La nécessité s'impose alors de ne pas se laisser impressionner par une domination moins absolue que l'on ne veut bien le dire. D'une part, l'hégémonie de l'anglais ne concerne pour l'essentiel que la phase de communication institutionnelle (et encore ne s'agit-il ici que des sciences de la nature). Les échanges entre chercheurs qui permettent la production des savoirs, au sein des laboratoires, se fait pour l'essentiel dans leurs langues nationales, de même que la diffusion de ces savoirs (enseignement, vulgarisation). Au demeurant, le monolinguisme anglosaxon, admis par beaucoup comme une fatalité objective, est très loin d'être aussi écrasant qu'on le croit. Nombre de domaines restent encore largement plurilingues, y compris dans les sciences de la nature, par exemple biomédicales, et, bien entendu, dans les sciences sociales et humaines. Et les intellectuels français les plus réputés outre-Atlantique ne sont *pas* nos physiciens ou biologistes qui publient en anglais, mais nos philosophes et sociologues qui écrivent en français ! Et d'ailleurs, l'histoire, la philosophie et la sociologie des sciences, de même que les études sur l'information et la communication scientifique et technique, justement, et l'édition de culture scientifique, qui connaissent en France des développements de tout premier ordre, sont fort appréciés à l'étranger, alors même que l'essentiel s'en exprime en français. Car l'argument usuel : « plutôt que de vous occuper de la langue, faites d'abord de la bonne science », se retourne aujourd'hui aisément. Les mutations de l'activité scientifique sont telles que la reprise de recherches anciennes peut devenir parfois plus féconde que la poursuite crispée des sujets à la mode (Lévy-Leblond, J.-M., 1996a : 93-116). Le fonds culturel de la science offre des perspectives neuves à qui sait le faire fructifier : à titre d'exemple, une meilleure connaissance des travaux séculaires de Poincaré, écrits en français bien sûr, aurait pu, il y a quelques années, donner à nos chercheurs une avance certaine dans le domaine si couru aujourd'hui du "chaos". Écrire la science en français, peut-être, mais la lire en français (entre autres) sûrement. Et l'on ne doit pas oublier les autres phases de la communication, non moins déterminantes pour le développement et la vigueur de l'activité scientifique, comme, aspect devenu crucial de nos jours, pour la réflexion sur ses applications et le contrôle de ses implications. Ainsi donc, même en mettant de côté provisoirement les problèmes que pose la publication spécialisée, y a-t-il fort à faire pour qui désirerait élaborer une politique linguistique active de/dans la science : formation culturelle et littéraire des chercheurs, encouragement à leur

expression publique, soutien aux revues nationales d'information et de culture scientifiques, développement d'une politique de traductions mutuelles (et d'abord au sein de l'aire romane), etc. D'autre part, il faut prendre acte sans retard de la sérieuse crise que traverse justement la publication scientifique traditionnelle ; il serait paradoxal de s'obnubiler sur le problème de la langue des revues primaires au moment où elles perdent leur importance, tant économique que professionnelle, et où les nouveaux moyens de communication électroniques jouent un rôle de plus en plus important. Ces nouvelles techniques pourraient bien entraîner une profonde redéfinition des formes de la communication institutionnelle et amener à poser la question linguistique dans un contexte tout différent. On peut espérer, par exemple, que la communication professionnelle, la plus pauvre (car la plus formalisée) quant à son contenu conceptuel et à son contexte culturel, bénéficie assez rapidement des spectaculaires progrès récents de la traduction automatique.

Bien d'autres éléments montrent la nécessité d'une véritable politique de la langue dans le domaine scientifique. Le développement de la coopération internationale, par exemple, exige que l'on dépasse l'alternative manichéenne entre l'abandon au tout-anglais et la crispation sur le seul français. Dans le Tiers-Monde, où notre responsabilité est immense, nombre de chercheurs, d'Afrique ou d'Amérique Latine, préfèrent utiliser le français pour les échanges scientifiques. Dès lors, rien de plus précieux que le maintien et même le développement volontariste du plurilinguisme scientifique, fût-il seulement un plurilinguisme de l'écoute (appelé parfois, mais de façon inutilement dépréciative, plurilinguisme "passif"). Plus près de nous, c'est probablement la critique la plus sérieuse que l'on peut faire à la politique de la francophonie, que de n'avoir pas su s'ouvrir d'abord à une coopération avec tous les pays de langues romanes. Pourtant, il est d'une totale absurdité qu'un physicien français et son collègue espagnol, ou italien, ou même roumain, utilisent l'anglais (et quel anglais souvent !) pour leurs échanges : la si facile intercompréhension entre les langues romanes fonde l'existence de l'une des plus vastes communautés linguistiques mondiales, qui fait largement pièce à l'anglophonie. Séminaires, conférences et discussions privées s'accommodent fort bien d'un plurilinguisme d'écoute, qui ne repose pas que sur des parentés linguistiques, mais en appelle, bien plus profondément, à une culture commune. Au surplus, la défense de notre langue serait bien mieux comprise et admise par nos voisins si nous faisons l'effort minimal de prendre en compte *leurs* langues ! « Chacun dans sa langue », voilà donc un mot d'ordre raisonnable et facile à appliquer à l'intérieur des grandes aires linguistiques, comme celle des langues romanes, ou d'ailleurs celle des langues slaves... ou anglo-saxonnes. Reste, bien entendu, la question des échanges entre chercheurs de langues hétérogènes, où il serait illusoire de vouloir, à court terme, se passer de l'anglais comme langue auxiliaire entre, par exemple, un physicien russe et un brésilien. Encore peut-on se demander si le développement des communications électroniques déjà évoqué et les progrès de la traduction automatique en temps réel ne changeront pas les données du problème à moyen terme ; certes, les subtilités et les jeux linguistiques semblent pour assez longtemps hors de portée de l'informatique — mais c'est précisément aussi ce qui échappe la plupart du temps à la faible compétence linguistique des locuteurs scientifiques dans leur langue "commune".

Ainsi, inversant la trop fameuse photographie de la grimace d'Einstein, il faut affirmer que la langue tire la science. Mais dans quel sens, telle est la question. En tout cas, il ne peut y avoir de science sans langue. Ou plutôt : pas de sciences sans langues. Polyglotte ou aphasique, telle est le choix qui attend la science.

Bibliographie

- Atlan, H. ; Bousquet, C. (1994). *Questions de vie*, Paris : Seuil.
 Levy-Leblond, J.-M. (1996a) *La pierre de touche (la science à l'épreuve...)*, Paris : Gallimard (Folio-Essais).
 Levy-Leblond, J.-M. (1996b) *Aux contraires (L'exercice de la pensée et la pratique de la science)*, Paris : Gallimard (NRF Essais).